

УДК 930.2.

Трибунский С.А.

Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева, г. Самара, Россия

**ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ПЕРИОД РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
В РУКОПИСЯХ НЕКОТОРЫХ КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИОННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ЗАЩИЩЕННЫХ В РФ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА**

Аннотация. В научной работе, выполненной в формате лапидарного историографического обзора, освещаются отдельные аспекты отражения проблематики культурно-просветительной работы в период российской Гражданской войны, в рукописях некоторых кандидатских диссертационных исследований, защищенных в РФ в начале XXI века. Историографическому обзору подвергаются кандидатские диссертации Н.Я. Елисеева, Е.Б. Калашникова, О.Н. Поповой, О.Н. Посвятенко.

Ключевые слова: Красная армия; Гражданская война; культурно-просветительная работа; партийно-политическая работа; кандидатские диссертации; нарратив.

Современный уровень накопления знаний в сфере методологии проблемно-тематических историографических исследований [1, с. 370-278; 2, с. 371] позволяет заключить: в многообразном корпусе историографических источников, под которыми в отечественной историографии подразумеваются, как правило, традиционные исторические источники, вовлеченные в процесс историографического анализа [3, с. 184-195], занимают свою нишу рукописи защищенных диссертаций [4, с. 501-509]. При этом представляется принципиальным подчеркнуть следующее обстоятельство: для полноты анализа следует работать именно с текстами рукописей защищенных диссертаций, а не с их авторефератами. Дело в том, что, как справедливо отмечалось в современной отечественной историографии, не каждый исследователь издает в последующем монографию, в основу которой кладет материалы рукописи своей защищенной диссертации (причин здесь множество, отсутствие финансирования, например) [2, с. 89; 5, с. 41].

Но именно диссертации позволяют уяснить не только степень изученности той или иной проблемы, но и увидеть новые направления в исследовании. Автор этой научной работы солидаризируется в данной связи с мнением современного ученого Е.Л. Храмковой, специализирующейся на проблемно-тематических историографических исследованиях [6]. Она утверждает, что в диссертациях ставятся новые методологические, источниковедческие и иные вопросы, редко затрагиваемые в научных трудах. Диссертации, возможно, как никакие другие жанры исторических исследований, свидетельствуют «о сильных и слабых сторонах, о штампах, о старых и новых стереотипах отечественной историографии» [7, с. 5-6].

В данной статье ее автор предпринял попытку краткого освещения того, как отражалась проблематика культурно-просветительной работы в период российской Гражданской войны, в рукописях некоторых диссертационных исследований, защищенных в РФ в начале XXI века. Речь пойдет о рукописях кандидатских диссертаций, которые защитили Н.Я. Елисеева, Е.Б. Калашникова, О.Н. Попова, О.Н. Посвятенко [8-11].

Раскрытие темы, которой посвящена эта статья, представляется целесообразным начать с обозначения двух ключевых понятий:

Партийно-политическая работа в Вооруженных силах Советского государства есть идеологическая и организаторская деятельность военных советов, командиров, политорганов, партийных организаций СА и ВМФ; она являлась составной частью руководства Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) вооруженными силами, а также рассматривалась в качестве теории и практики воспитания военнослужащих; организовывалась и проводилась как система мероприятий по реализации политики КПСС в СА и ВМФ [12, с. 683-684].

Культурно-просветительная работа в Вооруженных силах Советского государства есть система мероприятий, проводимых командирами, политорганами, партийными и комсомольскими организациями по коммунистическому воспитанию и политическому просвещению личного состава, удовлетворению духовных запросов и организации досуга военнослужащих, рабочих и служащих С. А. и ВМФ [13]. Культурно-просветительная работа – составная часть партийно-политической работы (правда, с определенной долей самостоятельности).

Изучение рукописей кандидатских диссертаций, указанных выше, показывает, что только О.Н. Попова исследовала непосредственно проблему культурно-просветительной работы в Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА). Причем не только в период российской Гражданской войны, но в период перевода РККА на мирное положение (1918–1923 гг.). Основные направления культурно-просветительной работы в Красной армии именно в период Гражданской войны в России рассмотрены ею по трем направлениям: ликвидация массовой безграмотности [10, с. 90-107, 113-114; 227-228; 230]; деятельность культурно-просветительных учреждений и организаций (10, с. 114-130; 133-158] агитационно-пропагандистская работа в массах красноармейцев [10, с. 172-213; 231-232]. Автор настоящей статьи подробно исследовал в 2020 г. кандидатскую диссертацию О.Н. Поповой в качестве специального диссертационного исследования — историографического источника по проблеме культурно-просветительной работы в Красной армии в период фронтовой Гражданской войны и перевода РККА на мирное положение. Поэтому доведем здесь до научной общественности лишь кратко некоторые основные положения нашей статьи [14, с. 27-34].

1. Обобщения О.Н. Поповой имеют высокую степень достоверности, что обеспечено анализом репрезентативной источниковой базы, в основу которой положены архивные документы и материалы, в подавляющем своем большинстве делопроизводственного характера (О.Н. Попова исследовала подобные документы, которые отложились в двух центральных

архивных учреждениях: Российском государственном военном архиве; Государственном архиве Российской Федерации; в совокупности было исследовано 19 фондов [14, с. 31-32].

2. Роль культурно-просветительной работы в рассматриваемой деятельности органов государственной власти и военного управления сводилась, в первую очередь, к приобщению красноармейских масс к достижениям мировой культуры и организации их досуга. Работа в данном направлении рассчитывалась, прежде всего, на неграмотных или малограмотных бойцов, но потянувшихся благодаря усилиям советской власти к знаниям и культуре. Несмотря на сложную боевую обстановку в войсках удалось создать целую сеть культурно-просветительных учреждений, которая в период перевода армии на мирное положение видоизменялась [14, с. 31].

3. Особенностью культурно-просветительной работы в условиях Гражданской войны можно считать следующее: если основные мероприятия по ликвидации безграмотности проводились преимущественно в период стратегических и оперативно-тактических пауз, то культурно-просветительная и агитационно-пропагандистская работа проводилась постоянно [14, с. 31].

4. Советской власти в годы Гражданской войны удалось организовать культурно-просветительную работу, тесно переплетавшуюся с партийно-политической, в рамках которой проводилась агитационно-пропагандистская работа в Красной армии. Классовый подход и требования наполнять деятельность культурно-просветительных учреждений политическим содержанием – закономерность [14, с. 31-32].

Особенную ценность представляет то, что О.Н. Попова выявила ряд ошибок, допущенных советской властью в исследуемой сфере допустила, которые имели под собой как объективную, так и субъективную основу. Объективная основа: сложность конкретно-исторической обстановки периода 1918 -1920 гг., если ее рассматривать в целом в контексте истории России в соответствии со сложной мировой обстановкой; специфика российской Гражданской войны, ее братоубийственный и жестокий характер. Это наложило серьезный негативный отпечаток, в частности, внесло серьезные деформации в социальную и индивидуальную психологию вовлеченных в Гражданскую войну субъектов; перманентная нехватка сил и средств, необходимых для организации культурно-просветительной деятельности. Субъективная основа: абсолютизация постулатов марксизма, особенно классового подхода к оценке событий и явлений, свойственная политическим лидерам большевистского политического режима; нигилистическое отношение советской власти к старой интеллигенции, которая не смогла из-за этого (в большой своей массе) принять активного участия в общеобразовательной и культурно-просветительной деятельности; неверие ряда функционеров учреждений советской власти, отвечавших за просветительную деятельность в РККА, в необходимость и возможность достижения успехов, например в ликвидации безграмотности среди красноармейцев [14, с. 31].

В то же время, нельзя не обратить также внимания и на то, что отдельные фрагменты и сюжеты анализируемого историографического источника излишне насыщены нарративом, что, как показывает научно-исследовательская практика, затрудняет анализ рассматриваемой проблемы [14, с. 32].

Таким образом, кандидатская диссертация О.Н. Поповой является небезынтесным специальным историографическим источником по проблеме культурно-просветительной работы в Красной армии в период фронтовой Гражданской войны и перевода РККА на мирное положение. Думается, что ее материалы можно использовать сегодня (11 лет спустя после защиты диссертации) при подготовке монографий, статей по пограничным и смежным проблемам. Естественно, исходя при этом из современных научных принципов критики историографических источников [14, с. 32].

Относительно кандидатской диссертации Н.Я. Елисеевой заметим, что она избрала предметом своего исследования раскрытие сущности, содержания и основных направлений просветительной деятельности органов советской власти среди красных бойцов и командиров [8, с.26]. И с этой целью она проанализировала, в том числе и культурно-просветительную работу. Причем автор диссертации особенно подчеркнул, что культурно-просветительная работа «входила органической частью в систему партийно-политической работы в Красной армии» [8, с. 114]. Н.Я. Елисеева также пришла к заключению, что роль культурно-просветительной работы в просветительной деятельности советской власти в РККА сводилась, в первую очередь, к тому, чтобы «приобщить красноармейскую массу к достижениям культуры – литературе, искусству, различным формам культурного творчества» [8, с. 152]. Это обуславливалось, в том числе и тем, что культурно-просветительная работа «рассчитывалась на тех бойцов, кто были массе своей неграмотные или малограмотные, но потянулись, в силу сложившейся конкретно-исторической обстановки и усилий советской власти, к знаниям и культуре» [8, с. 152]. Небезынтересно и такое обобщение: советской власти в годы Гражданской войны удалось создать систему культурно-просветительной работы, ставшую важным направлением просветительной деятельности, в целом. Однако не стоит считать, что культурно-просветительная работа проводилась без учета интересов, диктовавшихся жесткими детерминантами классового подхода к оценке событий и явлений. И то, что Политическое управление Реввоенсовета Республики «требовало в своих директивах наполнять деятельность культурно-просветительных учреждений политическим содержанием, — закономерность» [8, с. 158]. В то же время. Н.Я. Елисеева, в отличие от О.Н. Поповой, не заострила внимание на недостатках, что имели место в организации культурно-просветительной работы в РККА. И вообще, материал по теме, что попала в сферу исследовательских интересов автора данной статьи, отличается краткостью. Быть может, не всегда оправданной. Но в целом, кандидатская диссертация, освещенная выше, представляет собой небезынтесный историографический источник для анализа проблемы культурно-просветительной работы в РККА в 1918-1920 гг.

Относительно кандидатской диссертации Е.Б. Калашниковой заметим, что она избрала предметом своего исследования раскрытие сущности, содержания и основных направлений идеологической деятельности органов советской власти в массе красных бойцов и командиров, непосредственно участвующих в боевых действиях [9, с. 30]. Культурно-просветительная работа рассматривается ею при этом в качестве основными направлениями идеологической деятельности органов государственной власти и военного управления в войсках действующей армии [9, с. 136]. Нам представляется подобная постановка проблемы несколько дискуссионной. Е.Б. Калашникова не учла здесь, что культурно-просветительная работа являлась все-таки составной частью партийно-политической работы, куда входила, в том числе и идеологическая работа в РККА. Тем не менее, автору диссертации удалось осветить культурно-просветительную работу в войсках действующей армии [9, с. 150-167]. Она, в частности доказала (через умелое оперирование статисткой, почерпнутой из делопроизводственных документов и материалов, отложившихся в РГВА), что советская власть обеспечила непрерывное наращивание материальной базы культурно-просветительной работы. Как следствие, к примеру, к концу Гражданской войны один клуб приходился на 1455 красноармейцев [9, с. 150-151]. Думается, что представляет повышенный научный интерес и такие синтезы Е.Б. Калашниковой: 1) политорганы Красной армии стремились удовлетворить культурные запросы в первую очередь частей, ведущих боевые действия; 2) средства культурно-просветительной деятельности в войсках массировались, создавались комплексы культурно-просветительных учреждений [9, с. 152]. В то же время, автор этой диссертации (подобно тому, как и Н.Я. Елисеева) не заострил внимание на недостатках, что имели место в организации культурно-просветительной работы в РККА. Конечно, такой недостаток не может девальвировать значимость кандидатского диссертационного исследования в качестве небезынтересного историографического источника для анализа проблемы культурно-просветительной работы в РККА в 1918-1920 гг.

Относительно кандидатской диссертации О.Н. Посвятенко заметим, что она избрала предметом своего исследования деятельность органов государственной власти и военного управления Советского государства по политическому воспитанию военнослужащих в годы Гражданской войны и в период перевода Красной армии на мирное положение (1918–1924 гг.). И с этой целью она проанализировала, в том числе и культурно-просветительную работу в 1918-1920 гг. Правда, по сравнению с кандидатскими диссертациями Н.Я. Елисеевой и Е.Б. Калашниковой, кратко [11, с. 150-154]. Причем подобная краткость представляется не совсем уместной. В то же время, нельзя не отметить довольно оригинального суждения автора освещаемой нами кандидатской диссертации о роли армейских музеев: «По мере приобретения опыта музеи становились научно-исследовательскими учреждениями, своеобразными лабораториями культурно-просветительной работы» [11, с. 152]. О.Н. Посвятенко также акцентировала внимание на следующем обстоятельстве, которое иначе как принципиальным и нельзя классифицировать: культурно-просветительная работа в РККА в 1918-1920 гг. «проводилась не с сугубо гуманистических позиций, а в системе координат жесткого классового подхода к оценке событий и явлений» [11, с. 154]. В целом, автор

настоящей статьи полагает, что к кандидатской диссертации О.Н. Посвятенко приемлемо такое же аксиологическое суждение, как и тем, кандидатским диссертациям, подвергнутым выше историографическому обзору – небезынтересный историографический источник для анализа проблемы культурно-просветительной работы в РККА в 1918–1920 гг.

Итак, получается, что проблематика культурно-просветительной работы в период российской Гражданской войны, судя по историографическому обзору текстов рукописей некоторых кандидатских диссертационных исследований, защищенных в РФ в начале XXI века, находится в поле зрения современных соискателей ученых степеней по специальности 07.00.02 – отечественная история.

Литература

1. Камынин В.Д. «Проблемная историография» в 1990-е – первые годы XXI века: исследовательский опыт и перспективы развития // Исторический опыт в меняющемся пространстве культуры: Сборник статей, подготовленный по материалам Всероссийской научной конференции. Челябинск, 2006. С. 270-278.

2. Ипполитов Г.М. Летопись братоубийства. Очерки советской историографии Гражданской войны на юге России. (1918 – 1985 гг.) послесловие С.Н. Полторака. Самара, 2009. 517 с.

3. Ипполитов Г.М. Историографический факт и историографический источник как категории исторической науки: непростая диалектика // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15. №1. С. 184-195.

4. Ипполитов Г.М. Классификация источников в проблемно-тематических историографических исследованиях и некоторые методологические подходы к их анализу // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13. №3 (2). С. 501-509.

5. Ефремов В.Я. Деятельность властных структур по укреплению морального духа вооруженных сил советского государства (1918–1991 гг.): историографическое исследование. Самара, 2007. 380 с.

6. Храмова Е.Л. Историография культуры России периода Великой Отечественной войны на рубеже XX – XXI вв.: Автореф...дис...д-ра ист. наук. Казань, 2009. 40 с.

7. Храмова Е.Л. Культура России периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: историографические очерки. Самара, 2001. 317 с.

8. Елисеева Н.Я. Просветительная деятельность органов советской власти в Красной армии (1918 – 1920 гг.): Дис...канд. ист. наук. М., 2005. 204 с.

9. Калашникова Е.Б. Идеологическая деятельность органов советской власти в войсках действующей армии (1918 – 1920 гг.): Дис...канд. ист. наук. М., 2007. 247 с.

10. Попова О.Н. Культурно-просветительная работа в Красной Армии: 1918–1923 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Самара, 2008. 284 с.

11. Посвятенко О.Н. Деятельность органов государственной власти и военного управления по политическому воспитанию военнослужащих Красной армии (1918–1924 гг.): Дис...канд. ист. наук. М., 2010. 245 с.
12. Военный энциклопедический словарь. М.: Эксмо, 2007. 1024 с.
13. Плехов А.М., Шапкин С.Г. Словарь военных терминов. М.: Воениздат. 1988.
14. Трибунский С.А. Специальные диссертационные исследования как историографический источник по проблеме культурно-просветительной работы в Красной армии в период фронтовой Гражданской войны и перевода РККА на мирное положение (на материалах кандидатской диссертации О.Н. Поповой) // Клио. 2020. №10 (116). С. 27-34.

© Трибунский С.А., 2021